

FAOL ISH ORGANNI EGATSIZ TEKIS SHUDGORLAYDIGAN PLUGDA QO‘LLASHNI ASOSLASH BO‘YICHA O‘TKAZILGAN EKSPERIMENTAL TADQIQOTLARNING NATIJALARI

**Tapkanov Diyorbek Baxtiyor o‘g‘li, Abdunabiyev Jonibek Odil o‘g‘li,
Ismonaliyev Sardorbek Dilshod o‘g‘li, Mahmudova Malohat Mahmud Qizi**

Toshkent davlat agrar universiteti 1-bosqich talabalari

Mirzaxodjeyev Sherzodxuja Shoxruxovich

Toshkent davlat agrar universiteti. texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Faol ish organi egatsiz tekis shudgorlaydigan plugda qo‘llashni asoslash bo‘yicha o‘tkazilgan eksperimental tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. Faol ishchi organ(freza)ning tejamkor texnologiya va texnik vositalarini ishlab chiqish bo‘yicha tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishlari hamda shu yo‘nalishlar bo‘yicha o‘tkazilgan ayrim tadqiqotlarining asosiy natijalari va ularning samaradorligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlari. Plug, aktiv ishchi organ, shudgorlash sifati, tekis shudgorlash, ko‘p energiyali g‘ildirakli traktor.

Jahonda energiya-resurstejamkor va ish unumi yuqori bo‘lgan tuproqqa asosiy ishlov berish mashinalarini ishlab chiqish va qo‘llash yetakchi o‘rinni egallamoqda. «Dunyo miqyosida shudgorlanadigan maydon 1,6 mlrd. gektarni tashkil etishini» hisobga olsak [1-9], ish sifati va unumi yuqori hamda energiya-resurstejamkor tuproqqa asosiy ishlov berish qurollarini ishlab chiqish muhim vazifalardan hisoblanmoqda. Shu jumladan tekis shudgorlash bilan birga tuproqni ekishga tayyorlaydigan kombinatsiyalashgan pluglarni ishlab chiqishga katta e‘tibor qaratilmoqda [1-7].

Izlanish jarayonida ikki korpusli qurilmaning quyidagi agrotexnik ko‘rsatkichlari aniqlandi: qamrash kengligi, haydash chuqurligi, tuproqning uvalanish

darajasi, shudgor yuzasining urkachligi, o‘simlik qoldiqlarining ko‘milish chuqurligi va to‘liqligi tor.

Tajribalarda an’anaviy texnologiya asosida ishlaydigan O’P-4/5-40 plugi, passiv ish organli va faol va passiv ish organli qurilma 4 klassdagi traktor bilan agregatlandi.

Sinovlarda faol ish organning kinematik ish rejim ko‘rsatkichi 2,1 ga, ishlov berish chuqurligi esa 12,5 sm ga teng etib belgilandi. Tajribalarni taqqoslash sinovlarining natijalari esa 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Faol va passiv ish organli qurilmaning eksperimental tadqiqotlari natijalari

Ko‘rsatkichlar nomi	Ikki korpusli laboratoriya-dala qurilmasi		O’P-4/5-40
	Passiv ish organli	Faol ish organli	
Harakat tezligi, m/s	1,94	2,16	2,17
Haydash chuqurligi, sm	24,9	24,4	25,9
Haydash chuqurligining variatsiya koeffitsienti, %	6,34	6,63	7,9
Qamrash kengligi, sm	105,8	106,2	102,8
Qamrash kengligini variatsiya koeffitsienti, %	2,65	2,72	10,2
Shudgor yuzasining o‘rkachliligi, sm	6,4	5,5	10,4
O‘simlik qoldiqlarining ko‘milish to‘liqligi, %	85,3	93,6	91,9
O‘simlik qoldiqlarining ko‘milish chuqurligi, sm	10,9	12,3	7,3
Tuproqning uvalanish darajasi, %	75,4	83,9	68,1
Qurilmaning tortishga solishtirma qarshiligi, kPa	71,4	60,9	69,4
Tortishga qarshilikning variatsiya	7,61	5,44	9,1

koefitsienti, %			
Traktor QOV idagi talab qilinadigan quvvat, kVt	-	6,4	-
Talab qilinadigan quvvat, kVt	23,9	28,19	19,57
Solishtirma energiya hajmi, kVt saot/ga	25,1	26,54	26,26
Solishtirma yonilg‘i sarfi, kg/ga	33,29	37,56	36,21

Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, o‘z egati chegarasida palaxsalarni 180^o ag‘darib shudgorlaydigan korpuslar oldidan freza turidagi faol ish organlarni o‘rnatish tuproqni maydalanishini 8,5%, o‘simlik qoldiqlari ko‘milishi to‘liqligini 8,3% ga oshishini ta‘minlaydi, o‘rkachlar balandligini 0,9 sm ga pasaytiradi. Faol ish organlar qurilmaning harakatlanish turg‘unligiga deyarli ta‘sir ko‘rsatmadi.

Tajribalar natijasiga ko‘ra (1-jadval) faol ish organli qurilmaning tortishga solishtirma qarshiligi passiv ish organliga nisbatan 14,7% ga, tortishga qarshilikning variatsiya koefitsienti esa 1,40 martaga kamaydi. Tortishga qarshilikning kamayishi tufayli traktorning shataksirashi kamaydi va ish tezlik 1,94 m/s dan 2,16 m/s gacha oshdi. Harakat tezligining oshishi ish unumini 11,3% ga oshishiga imkon yaratdi. Bunda solishtirma yonilg‘i sarfi 17,2% ga kamayadi.

Faol ish organli qurilma ish jarayonining barcha ko‘rsatkichlari bo‘yicha seriyali plug O‘P-4/5-40 dan ustunlikka ega.

Shunday qilib, faol ish organlarni qo‘llab harakatlantirgich funksiyasini bajarishdan tashqari past namlikka va yuza qatlami yuqori zichlikka ega tuproqlarda plugning ish sifati va energetik ko‘rsatkichlarini yaxshilanishini ta‘minlaydi [1,2].

Xulosalar. O‘tkazilgan tajribaviy tadqiqotlarning ko‘rsatishicha, 7-9 km/soat tezliklar oralig‘ida kam energiya sarflagan holda talab darajasidagi ish sifatini ta‘minlashi uchun faol ish organning kinematik ish rejimi 2,18, diametri 562-592 mm, diskdagi pichoqlar soni 5 dona va ishlov berish chuqurligi 128-146 mm bo‘lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзаходжаев, Ш. Ш., Мамасов, А., Шодиев, Х., & Яхшимуродов, И.Х. (2020). Теоретическое обоснование параметров активного рабочего органа комбинированного фронтального плуга. Вестник науки и образования, 6(84), 15-17.
2. Mirzaxodjaev, Sherzodkhuja. (2020). Study of the Soil Cutting by Knife Flat Active Rippers - Milling Cutter. Innovative energy & Research, 9(4).
3. Мирзаходжаев, Шерзодхужа Шохрухович. (2021). Теоретическое обоснование параметров активного рабочего органа комбинированного фронтального плуга. Доклады ТСХА Выпуск 293. Часть III, 358-361.
4. Mamatov, F., Mirzaev, B., Mirzahodzhaev, S., Uzakov, Z., Choriyeva, D. Development of a front plow with active and passive working bodies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1030(1), 012164 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1030/1/012164>
5. Mirzakhodjaev, S., Shodiev, K., Uralov, G., Badalov, S., Choriyeva, D. Efficiency of the use of the active working body on the front plow. E3S Web of Conferences, 2021, 264, 04047 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404047>.
6. Mirzaxodjaev, Sh., Mamatov, F., Mamasov, A., Yakhshimurodov, I. KH., & Yuldoshev, S. (2021). Determining the Effect of the Transverse Distance between the Working Bodies on the Active Working Body Shaft on the Performance of the Device. Journal of Current Engineering and Technology, 3(1), 136.
7. Khodzhimurod Bahronovich Shodiev, Abdurashit Jahongirov, & Sherzodkhuja Shoxruxovich Mirzakhodjaev. (2022). Simple structure of the transplanter. Scientific progress, 3(3), 251-256.
8. Mirzaxodjaev Sh, Sh, G. Salimov and & R. Rabbimov. (2022). Aktiv ishchi organili kombinatsiyalashgan frontal plugning ishlashini asoslash. International Conference on Developments in Education. Hosted from Delhi, India, 57-62.
9. Маматов Ф., Мирзаходжаев Ш. Фаол ишчи органли комбинациялашган фронтал плугнинг параметрларини асослаш //Агро илм. – 2018. – Т. 6. – №. 56. – С. 94-95.